

Identifikační číslo:	TN02000010/08-V4
Název výstupu/výsledku:	Instrumentárium ke kostnímu 3D tištěnému implantátu z titanové slitiny pro veterinární medicínu
Druh výsledku:	Gfunk - funkční vzorek
Vykazující subjekt:	VŠCHT Praha
Vlastnické podíly:	VŠCHT 30 %, ProSpon 70 %
Interní registrační číslo výsledku organizace:	TN02000010V4

Zpracovali: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch (VŠCHT)

Popis výsledku:

Technické řešení se týká designu a konstrukce instrumentária z biomedicínské slitiny Ti-6Al-4V (Ti Grade 5). Instrumentárium slouží jako frézy pro opracování kloubní jamky a kostního kanálu pro správné zavedení implantátů – konkrétně kyčelních kloubů pro veterinu (ve vazbě na **výsledek TN02000010/08-V5**). Instrumentárium je vyrobeno ve firmě ProSpon technologií 3D tisku SLM (PBS) a v odstupňovaných velikostech. Dále je vyvinuté a vytištěné instrumentárium post-zpracováno nově vyvinutým postupem HIP (ve vazbě na **výsledek TN02000010/08-V6**). Výroba tohoto instrumentária z titanové slitiny by klasickou metalurgickou cestou byla extrémně náročná a drahá.

Byla otestována a potvrzena **funkčnost** vzorku výrobku (ProSpon, VŠCHT): 3D tištěný materiál není cytotoxický, je korozně stabilní, má mechanické vlastnosti odpovídající normám pro slitinu Ti Grade 5 a tribologické chování odpovídající aplikaci. Po aplikaci procesu HIP má téměř nulovou porozitu.

Frézy, případně další instrumentária, budou vyráběna ve firmě ProSpon technologií SLM. Budou prodávána zákazníkům jako součásti sad pro veterinární implantáty – náhrady kloubů.

Fotodokumentace vyvinutého titanového 3D tištěného instrumentária:

Detailní výkresová dokumentace k dispozici ve firmě ProSpon.

Podpis

V Praze dne 16.12.2025